

Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 26.09.2014 г. № 35-8. / Официальный документ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gisnra-dnr.ru/nra/0003-35-8-20140926/#0003-35-8-20140926-10-e> (дата обращения: 30.08.2023).

УДК 332.14

DOI

ОПЫТ ПЕРЕДОВЫХ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ КООРДИНАЦИЕЙ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

ПЕРЕВОЗЧИКОВА Н.А.,

**канд. экон. наук, доцент, ведущий научный
сотрудник отдела планирования социально-
экономического развития территориальных
систем;**

ШИЛОВА О.Ю.,

**канд. экон. наук, доцент, старший научный
сотрудник отдела планирования социально-
экономического развития территориальных
систем;**

ПЕРЕВОЗЧИКОВА О.А.,

**младший научный сотрудник отдела
планирования социально-экономического
развития территориальных систем,
ГБУ «Институт экономически исследований»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

Рассмотрены правовые основы инновационной инфраструктуры, выделены координирующие организации. Проанализирован опыт передовых российских регионов и систематизированы основные функции наиболее распространённых центров, обеспечивающих координацию инновационных процессов. На основе оценки состояния инновационной инфраструктуры ДНР и анализа передовых российских регионов предложено создание координационного центра.

Ключевые слова: инновационная инфраструктура, координационный центр, функции, передовые регионы

EXPERIENCE OF ADVANCED RUSSIAN REGIONS IN MANAGING INNOVATION ACTIVITY COORDINATION

PEREVOZCHIKOVA N.A.,
Candidate of Economics Sciences, Associate
Professor, leading researcher of the Department of
planning of socio-economic development of
territorial systems;

SHILOVA O.Yu.,
Candidate of Economics Sciences, Associate
Professor, senior researcher of the Department of
planning of socio-economic development of
territorial systems;

PEREVOZCHIKOVA O.A.,
junior research assistant of the Department of
planning of socio-economic development of
territorial systems,
SBI «Institute of Economic Research»,
Donetsk, Donetsk People`s Republic,
Russian Federation

The legal foundations of the innovation infrastructure are considered, coordinating organizations are identified. The experience of advanced Russian regions is analyzed and the main functions of the most common centers providing coordination of innovation processes are systematized. Based on the assessment of the state of the innovation infrastructure of the DPR and the analysis of advanced Russian regions, the creation of a coordination center is proposed.

***Keywords:** innovation infrastructure, coordination center, functions, advanced regions*

Актуальность. Современный этап развития, как национальных экономик, так и их региональных составляющих, характеризуется возрастающей ролью инноваций как ключевого фактора обеспечения экономического роста. Важнейшим условием достижения инновационного типа развития, либо же приближение к нему, является эффективное функционирование инновационной инфраструктуры, обеспечивающей достаточный уровень коммерциализации инновационной продукции (товаров, работ, услуг). С другой стороны, исследование устройства инновационной инфраструктуры, условий её эффективного функционирования, оценки факторов, влияющих на её состояние, остаются до настоящего момента дискуссионными.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы структуризации инновационной инфраструктуры являются предметом исследований многих учёных и практиков. Общие вопросы сущности и роли инновационной инфраструктуры в национальной инновационной системе находятся в центре внимания концепций Тюкавкина Н. М. [1], Кулакова К. Ю. [2], Комисарук Р. В. [3]. Однако данные работы ориентированы на макроуровень исследования, а факторы мезоуровня остаются нераскрытыми либо же недооценёнными. Оценка влияния инновационной инфраструктуры на уровень развития региона представлена в работах Баева С. А. [4; 5], Березикова А. А. [6], Дорошенко Ю. А. [7]. Развитие теоретико-прикладных аспектов сущности и состава элементов инновационной инфраструктуры получили в работах Михеенко О. В. [8], Воловодовой Е. В. [9]. Прикладные аспекты формирования и развития инновационной инфраструктуры в базовых секторах промышленности с точки зрения ресурсной составляющей и процессного обеспечения рассмотрены в работах [10; 11].

Вместе с тем актуальной остаётся проблема выстраивания взаимодействия элементов инновационной инфраструктуры путём формирования и эффективного функционирования единого регионального координационного органа, деятельность которого была бы направлена на обеспечение достаточного уровня вклада результатов инновационной деятельности в уровень социально-экономического развития субъекта РФ.

Таким образом, *целью статьи* является обоснование целесообразности создания и функциональной нагрузки регионального инновационного координационного центра.

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 1) проанализировать правовые основы видового разнообразия элементов инновационной инфраструктуры с выделением тех из них, деятельность которых ориентирована на обеспечение поддержки инновационной деятельности в регионе; 2) проанализировать опыт передовых регионов РФ в части создания и функционирования центров различной направленности в рамках инновационной инфраструктуры; 3) дать оценку состоянию элементов инновационной инфраструктуры ДНР; 4) на основе анализа практического опыта инновационного развития российских регионов и состояния

экономики ДНР предложить структуру координационного органа в сфере управления инновационной деятельностью.

Изложение основного материала исследования. Период адаптации системы управления инновационной деятельностью ДНР к условиям российской экономики, новым субъектом которой является регион, требует, прежде всего, учёта правовых особенностей состава инновационной инфраструктуры. В соответствии с ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» [12], элементами инфраструктурной поддержки предпринимательства (на которое возлагается роль ведущего, прорывного звена в достижении преимущественно инновационного типа социально-экономического развития) выступают следующие элементы: центры и агентства по развитию предпринимательства; инновационно-технологические центры; консультационные центры; центры коммерциализации технологий; инжиниринговые центры; центры прототипирования и промышленного дизайна; центры трансфера технологий; центры кластерного развития; центры сертификации, стандартизации и испытаний (Ст. 15).

Общей характеристикой указанных элементов инновационной инфраструктуры является специфика роли и функциональной нагрузки в процессе её формирования и развития. Все они способствуют координации усилий не только в процессе создания инновационной продукции, но и её коммерциализации с лучшими для производителя и потребителя экономическими, финансовыми, эргономическими, социальными, экологическими, управленческими результатами. Наличие и эффективность функционирования данных элементов инновационной инфраструктуры будет напрямую оказывать влияние на характеристику социально-экономического развития региона.

Проанализируем практический опыт хозяйствования указанных элементов инновационной инфраструктуры на примере ведущих инновационных регионов РФ по версии Ассоциации инновационных регионов России [13]. Оценка данного рейтинга формируется, исходя из таких важнейших составляющих, как политика и стратегия достижения устойчивого инновационного развития, научное лидерство и устойчивое развитие региона, меры антикризисной поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, оценка технологической/инновационной

политики, т.е. ориентированных на управление инновационной деятельностью процессов. В соответствии с указанными направлениями оценки лидерами по уровню социально-экономического и инновационного развития стали, кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга, такие регионы, как Республика Татарстан, Томская и Нижегородская области, Красноярский край, Новосибирская, Самарская и Томская области. На основе общедоступной информации относительно Паспорта инновационной активности указанных регионов был выполнен анализ состава элементов инфраструктурной поддержки инновационного развития указанных регионов [14-19]. Результаты представлены в табл. 1.

Таблица 1

Систематизация элементов инновационной инфраструктуры ведущих регионов РФ (по версии SMART)

Элементы инновационной инфраструктуры	Регионы РФ					
	РТ	ТО	КК	НО	СО	ТМО
1	2	3	4	5	6	7
Кластер	1	-	1	-	-	-
Бизнес-инкубатор	-	-	2	-	2	3
ОЭЗ	2	1	-	-	-	-
Индустриальный парк	4	-	3	-	-	-
Технопарк	6	-	-	1	1	2
Венчурный фонд	1	-	-	-	1	-
Инвестиционный фонд	1	-	1	-	-	-
Инновационный фонд	-	-	-	-	1	-
Центр кластерного развития	-	1	-	-	-	-
Региональный центр инноваций	-	-	-	-	1	-
Инжиниринговый центр	5	1	3	2	-	1
Центр прототипирования	2	-	1	2	-	1
Центр трансфера технологий	1	-	-	-	-	1
Центр научно-технической информации	1	-	-	-	-	1
Фонд поддержки предпринимательства	1	-	-	1	1	-
Центр молодёжного инновационного творчества	14	-	13	1	-	-
Центр поддержки экспортоориентированных субъектов предпринимательства	1	-	1	1	-	-
Центр субконтрактации	-	-	-	1	-	-
Информационно-консалтинговое агентство	-	-	3	-	1	-
Подготовка, переподготовка и повышение квалификации	-	-	2	-	-	-
Проведение коммуникативных мероприятий	-	-	2	-	-	-

Продолжение табл. 1

1	2	3	4	5	6	
Сертификационный центр	-	-	1	-	-	-
Центр пользования оборудованием	-	-	-	-	-	1
Экспериментальное производство	-	-	-	-	-	1
Научно-учебный полигон	-	-	-	-	-	1
Испытательная лаборатория	-	-	-	-	-	1
Центр поддержки технологий и инноваций	-	-	-	-	-	1
Инновационный технологический центр	-	-	-	-	-	2
Общее количество структурных единиц	40	3	33	9	8	16
Доля структурных единиц, выполняющих координационные функции, %	62,5	66,7	81,8	88,9	37,5	68,8

Условные обозначения:

РТ – Республика Татарстан;

ТО – Томская область;

КК – Красноярский край;

НО – Новосибирская область;

СО – Самарская область;

ТМО – Тюменская область.

Составлено авторами на основе [14-19]

По результатам табл. 1 можно сделать вывод о значительном видовом разнообразии центров, осуществляющих поддержку и координацию отдельных аспектов инновационной инфраструктуры. Наиболее показателен опыт Республики Татарстан, где присутствуют практически все перечисленные в Законе элементы. Вместе с тем следует отметить, что по таким элементам, как центры коммерциализации и трансфера технологий, инжиниринговые и центры прототипирования, а также центры кластерного развития наблюдается полное соответствие названий указанному Федеральному закону. По ряду элементов (центры и агентства по развитию предпринимательства, консультационные центры) наблюдается практическая корректировка названий в соответствии с целями и задачами социально-экономического развития соответствующих регионов. Наличие таких элементов, как инновационно-технологические центры и центры сертификации, стандартизации и испытаний в приведенной выборке обнаружено в незначительном составе по отношению к другим элементам инновационной инфраструктуры. Кроме того, по результатам исследования состава инновационной инфраструктуры указанных

регионов целесообразно сделать вывод о достаточно высокой доле (более 50%) координирующих структурных элементов по всем регионам, исключая Самарскую область.

На основании исследования специализации указанных регионов и состава функций каждого из элементов инновационной инфраструктуры установлены общие виды работ и услуг, оказываемых по каждому из исследуемых центров (табл. 2).

Таблица 2

Наиболее распространённые функции центра прототипирования, инжинирингового центра, центра трансфера технологий

Центр прототипирования	Инжиниринговый центр	Центр трансфера технологий
оказание услуг по промышленному дизайну, разработке и производству высокотехнологичной продукции	проведение аудита и экспресс-оценки уровня готовности предприятий к модернизации и внедрению новых технологий	создание малых инновационных компаний
предоставление инженерно-консультационных, проектно-конструкторских услуг, услуг расчётно-аналитического характера	разработка программ развития и технического перевооружения производства	бухгалтерское и юридическое сопровождение
консалтинг в области организации и развития производства	проведение прикладных НИОКР и испытаний	бизнес-консалтинг, оказание услуг по привлечению финансирования
отработка технологических и логистических системных взаимодействий при подготовке будущих производств	оказание маркетинговых услуг	выполнение заказных НИОКР
	консультационные услуги по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности	предоставление услуг по аренде аналитического и технологического оборудования
	проведение прикладных НИОКР и испытаний	предоставление услуг по испытанию и сертификации материалов, контролю качества

Составлено авторами на основе [14-19]

Резюмируя функциональную нагрузку указанных в табл. 2 центров, следует указать на их первоочерёдную важность и

приоритетность в создании регионального координационного органа, что определяется регламентацией технических и технологических условий для создания и успешных инновационных бизнес-идей. Две другие организационные формы, оказывающие поддержку и осуществляющие координацию инновационной деятельности, – информационно-консалтинговые центры и центры поддержки – появляются на этапе коммерциализации новшества. Им присущи следующие услуги, определяющие эффективность инновационной деятельности в целом (табл. 3).

Таблица 3

Типовые функции информационно-консалтингового агентства и центра поддержки инновационного предпринимательства

Центр научно-технической информации/информационно-консалтинговое агентство	Центр поддержки инновационного предпринимательства
проведение аудита интеллектуальной собственности	информационное освещение инновационной деятельности региона
патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов	поиск партнёров по производственной кооперации
регистрация товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров	организация и проведение мероприятий для начинающих предпринимателей
оформление лицензионных договоров	организация и проведение вовлекающих в инновационную деятельность мероприятий
подготовка материалов, связанных с продлением срока действия исключительного права на объекты интеллектуальной собственности	помощь в привлечении инвестиций в инновационные проекты
патентно-правовое сопровождение договоров на выполнение и передачу НИОКР и технологий	ведение единых баз данных инновационных проектов, инновационных продуктов
предоставление доступа к патентным базам Российской Федерации и международным патентным базам	услуги координации и поддержки экспортоориентированных субъектов

Составлено авторами на основе [14-19]

Систематизация функций, представленная в табл. 2 и 3, соответствует ряду блоков инновационной инфраструктуры, выделяемых в научных исследованиях – маркетинговом, экспертно-консалтинговом, информационном [5; 8; 9]. Как видно из табл. 2-3, в практике хозяйствования разделение на функциональные блоки отсутствует ввиду ряда причин. Это условная возможность и нецелесообразность закрепления функций за блоками, поскольку большая часть работ и услуг оказывается на стыке блоков и

обеспечивает тем самым получение синергетического эффекта от совместного действия разных структур, относящихся к различным (теоретически обоснованным) блокам инновационной инфраструктуры.

Поскольку Донецкая Народная Республика только в недавнем времени стала полноценным субъектом РФ, то становление и развитие инновационной инфраструктуры несколько отличалось от приведенной выше схемы хозяйствования выборки регионов.

Основываясь на результатах исследований [9] с учётом выделенных функциональных блоков – составляющих инновационной инфраструктуры, и элементов, формирующих каждый из них, необходимо оценить их фактическое состояние с целью разработки/обоснования комплекса мер по адаптации системы управления инновационной деятельностью к общероссийской практике.

Изучение маркетингового функционального блока инновационной инфраструктуры ДНР позволило установить, что отдельными аспектами деятельности относительно охраны прав интеллектуальной собственности занимается Государственный комитет по науке и технологиям ДНР (ГКНТ ДНР) [20]. В сферу компетенций Комитета входят также вопросы, относящиеся к экспертно-консалтинговой составляющей инновационной инфраструктуры [20]. Реализация данных вопросов также входит в сферу деятельности ФГБНУ «Институт научно-технической информации» («ИНТИ») [21]. Функционирующий в Республике ГБУ «Научно-технический центр инноваций и технологий» [22] оказывает ряд консультационных услуг в сфере документооборота и коммерциализации инноваций.

В ФГБОУ ВО «Донецкий национальный технический университет» функционирует отдел интеллектуальной собственности и патентно-лицензионной работы, основной задачей которого является охрана и защита интеллектуальных прав университета и изобретателей на научные разработки.

Информационный функциональный блок инновационной инфраструктуры представлен указанными выше субъектами. Так, деятельность ФГБНУ «Институт научно-технической информации» [21] направлена на развитие республиканской системы научной информации. Функционирование ФГБУ «НТЦИТ» [22] ориентировано на предоставление информации по существующей

грантовой поддержке и условиям её получения. Инновационная научно-образовательная площадка «Перекресток знаний» [23], созданная на базе научно-технической библиотеки ФГБОУ ВО «ДонНТУ», предназначена для оказания образовательных и культурно-просветительских услуг. Работа ГКНТ ДНР [20] и территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Донецкой Народной Республике [24] в рамках информационного блока ориентирована на информационное обеспечение и продвижение достижений науки и техники.

Детальное представление функциональной нагрузки указанных субъектов инновационной инфраструктуры ДНР представлено в табл. 4.

Таблица 4

Основные функции субъектов инновационной инфраструктуры ДНР

Блоки инновационной инфраструктуры		
Маркетинговый	Экспертно-консалтинговый	Информационный
выдача охранных документов и разработка соответствующих регламентов и нормативных правовых актов	1) организация экспертизы научно-исследовательских, научно-технических работ, внедрения достижений науки и техники в практику хозяйствования; 2) осуществление мониторинга и методического обеспечения коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности; 3) обеспечение правовой охраны прав на объекты интеллектуальной собственности	информационное обеспечение и продвижение достижений науки и техники, осуществление методического руководства деятельностью организаций в сфере научно-технической информации
	консультации по документации для получения грантов; проведение анализа рынка и конкурентов; разработка обоснования инновационных проектов; разработка заявки на участие в конкурсе; подготовка заявителя к защите проекта	предоставление информации по существующей грантовой поддержке и условиям её получения
	консультационные услуги по оформлению и подаче заявок на объекты интеллектуальной собственности, а также по общим вопросам действующего законодательства в сфере интеллектуальной собственности	создание и функционирование Единой республиканской системы научно-технической информации

Составлено авторами на основе [20-24]

Анализ присутствующих в ДНР структурных элементов инновационной инфраструктуры показал их разрозненность, фрагментарность, дублирование ряда функций в рамках разных

субъектов, отсутствие координации и взаимодействия. Это существенно сужает возможности использования имеющегося потенциала научных разработок и их коммерциализации для восстановления промышленного потенциала региона с возможностью последующего перехода на инновационный тип развития.

Обобщая опыт создания и функционирования инновационной инфраструктуры ведущих регионов РФ, с учётом имеющихся особенностей работы субъектов ДНР как региона России, целесообразно сформировать координационный центр.

Достаточной причиной его формирования является необходимость обеспечения согласованности субъектов процесса управления инновационным развитием региона и разрешение конфликта интересов в цепочке «государство-бизнес-наука-образование». С учётом функционирующих региональных институтов управления инновациями (ГКНТ, НТЦИТ, ИНТИ) предлагается следующий механизм взаимодействия координирующего органа с ключевыми субъектами инновационной деятельности (рис. 1).

Рис. 1. Предлагаемая схема координации инновационной деятельности ДНР [авторская разработка]

В соответствии с предлагаемой концепцией координации инновационной деятельности региона Координационный центр на первоначальном этапе своего функционирования должен

осуществлять следующие функции: обеспечивать эффективную взаимосвязь ключевых субъектов инновационной деятельности в регионе со структурами, входящими в цепочку «государство-бизнес-наука-образование»; разрабатывать предложения по формированию научно-технических и инновационных программ социально-экономического развития региона; заниматься изучением тенденций мировой экономики, в т.ч. развитием показателей рынков высокотехнологичной продукции; разрабатывать методические подходы адаптации государственных программ инновационного развития национальной экономики к особенностям социально-экономического развития региона [25].

На последующих этапах своего функционирования представляется целесообразным выделение ряда подразделений координационного центра в соответствии с практикой хозяйствования ведущих российских регионов. Это, в первую очередь, инжиниринговый центр, центры трансфера технологий и прототипирования, а также информационное агентство и департамент поддержки инновационного предпринимательства.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Достижение инновационного типа социально-экономического развития требует создания и функционирования эффективной инновационной инфраструктуры. Последняя, представляя собой систему взаимосвязанных элементов и функциональных блоков, требует создания соответствующего механизма координации.

Исследование опыта функционирования инновационной инфраструктуры передовых российских регионов позволило установить, что основными структурами, обеспечивающими координацию управления инновационной деятельностью, являются ряд центров – инжиниринговый, трансфера технологий, прототипирования, информационный, поддержки предпринимательства, стандартизации и сертификации.

Анализ практики управления инновационной деятельностью Донецкой Народной Республики позволил установить наличие недостаточно неэффективного взаимодействия имеющихся разрозненных составляющих инновационной инфраструктуры ввиду отсутствия регионального координационного центра.

На основе практического опыта передовых российских регионов предложено создание координационного центра, в

функции которого будет входить обеспечение взаимосвязи субъектов цепочки «государство-бизнес-наука-образование» и разработка программ социально-экономического развития с учётом мировых тенденций научно-технического и инновационного развития. В процессе функционирования целесообразно расширить организационную структуру координационного центра, выделив в ней департаменты, специализирующиеся на инжиниринговых услугах, трансфере технологий, информационной поддержке инновационной деятельности. Внедрение в практику управления инновационной деятельностью ДНР предложенных мероприятий позволит сформировать отсутствующие и наладить недостаточные взаимосвязи между субъектами принятия решений относительно обеспечения социально-экономического и инновационного развития региона. Дальнейшие теоретико-методические исследования координации инновационной деятельности в регионе должны быть сконцентрированы на ускорении адаптации субъектов принятия решений к экономико-правовым условиям российской экономики.

Список использованных источников

1. Тюкавкин, Н. М. Институциональная структура и государственное регулирование деятельности НИС / Н. М.Тюкавкин, Б. Н. Васильев, Д. А.Моисеенко. – Текст : электронный // Вестник Самарского университета. Экономика и управление. – 2023. – Т. 14. – № 2. – С. 133-143. – URL: <http://doi.org/10.18287/2542-0461-2023-14-2-133-143>.
2. Кулаков, К. Ю. Инновационная инфраструктура и инновационный климат: экосистема инновационного развития / К. Ю. Кулаков, Н. Г. Верстина, Т. С. Мещерякова. – Текст : непосредственный //E-Management. – 2022. – Т. 5. – № 1. – С. 32-42.
3. Комисарук, Р. В. Инфраструктура инновационной деятельности / Р. В. Комисарук. – Текст : непосредственный // Финансовые рынки и банки. – 2022. – № 4. – С. 219-223.
4. Баев, С. А. Влияние инновационной инфраструктуры на развитие инновационной экономики / С. А. Баев. – Текст : непосредственный // Инновации и инвестиции. – 2021. – № 11. – С. 4-11.

5. Баев, С. А. Теоретические основы развития инновационной инфраструктуры / С. А. Баев. – Текст : непосредственный // Финансы и управление. – 2021. – № 4. – С. 83-98.

6. Березиков, А. А. Влияние инновационной инфраструктуры на показатели деятельности региона / А. А. Березиков, И. В. Сомина. – Текст : непосредственный // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2021. – № 9. – С. 153-156.

7. Дорошенко, Ю. А. Инновационная инфраструктура как драйвер развития региона / Ю. А. Дорошенко, И. Г. Павлова. – Текст : непосредственный // Экономический вектор. – 2021. – № 4. – С. 87-92.

8. Михеенко, О. В. К вопросу о формировании инновационной инфраструктуры / О. В. Михеенко. – Текст : непосредственный // Вестник Брянского государственного университета. – 2015. – № 3. – С. 317-319.

9. Воловодова, Е. В. Теоретические подходы к формированию инновационной инфраструктуры в ДНР в условиях интеграции в российскую экономику / Е. В. Воловодова, Т. А. Биденко. – Текст : непосредственный // Вестник Института экономических исследований. – 2022. – № 3. – С. 61-69.

10. Вершинин, А. А. Инновационная инфраструктура предприятий наукоёмкого машиностроения Московской области / А. А. Вершинин, Н. С. Хорошавина, В. В. Нефедьев. – Текст : непосредственный // BENEFICIUM. – 2023. – № 2 (47). – С. 13-19. – DOI: 10.34680/BENEFICIUM.2023.2(47).13-19.

11. Лебедева, Н. Е. Оценка эффективности развития инновационной инфраструктуры угольной промышленности / Н. Е. Лебедева. – Текст : электронный // Уголь. – 2023. – № 7. – С. 36-40. – URL: <http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2023-7-36-40>

12. О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации: Федеральный закон РФ № 209-ФЗ от 24.07.2007 г. – URL: <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102115928> (дата обращения: 30.09.2023). – Текст : электронный.

13. Рейтинг регионов SMART версии 2022 г. – URL: <https://i-regions.org/reiting/rejting-regionov-smart/> (дата обращения: 09.10.2023). – Текст : электронный.

14. Паспорт инновационной активности региона. Республика Татарстан. – URL: <https://i-regions.org/images/regions/Tatarstan.pdf> (дата обращения: 09.10.2023). – Текст : электронный.

15. Паспорт инновационной активности региона. Томская область. – URL: <https://i-regions.org/images/files/Tomsk.pdf> (дата обращения: 12.10.2023). – Текст : электронный.

16. Паспорт инновационной активности региона. Новосибирская область. – URL: <https://i-regions.org/images/regions/Novosibirsk.pdf> (дата обращения: 12.10.2023). – Текст : электронный.

17. Паспорт инновационной активности региона. Самарская область. – URL: <https://i-regions.org/images/regions/Samara.pdf> (дата обращения: 12.10.2023). – Текст : электронный.

18. Паспорт инновационной активности региона. Красноярский край. – URL: <https://i-regions.org/images/regions/Kk.pdf> (дата обращения: 12.10.2023). – Текст : электронный.

19. Паспорт инновационной активности региона. Тюменская область. – URL: <https://i-regions.org/images/regions/Tumen2.pdf> (дата обращения: 12.10.2023). – Текст : электронный.

20. Об утверждении новой редакции Положения о Государственном комитете по науке и технологиям Донецкой Народной Республики: Постановление 17.04.2020 № 20-5. – URL: gkntdnr.ru/media/static/file/Положение_о_ГКНТ_J5PwEAg.pdf (дата обращения: 12.08.2023). – Текст : электронный.

21. ФГБНУ «Институт научно-технической информации». – URL: <https://inti-dnr.orgfree.com/> (дата обращения: 12.08.2023). – Текст : электронный.

22. Государственное бюджетное учреждение «Научно-технический центр инноваций и технологий». – URL: <https://ntcdnr.ru/ru/ouractivities/> (дата обращения: 12.08.2023). – Текст : электронный.

23. Инновационная научно-образовательная площадка «Перекресток знаний» // Сайт Правительства ДНР. – URL: <https://pravdnr.ru/news/v-donntu-otkrylas-innovacionnaya-ploshhadka/> (дата обращения: 12.08.2023). – Текст : электронный.

24. Государственная служба статистики Донецкой Народной Республики. – URL: <http://gosstat-dnr.ru/> (дата обращения: 01.09.2023). – Текст : электронный.

25. Селивёрстов, Ю. И. Модель формирования инновационной экосистемы региона / Ю. И. Селиверстов, М. В. Люлюченко. – Текст : непосредственный // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2019. – № 10-1. – С. 101-106.